

KICHIK MAKTAB YOSHI DAVRIDA XOTIRANI O'RGANISH

Nurillayeva Maxliyo

Qarshi davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

3-kurs talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada xotira turlari, uning rivojlanishi va kichik maktab yosh davrida xotirani o'rganish haqida to'xtalib o'tamiz.

Kalit so'zlar

Xotira, kichik maktab yosh davri, kognitiv faoliyati.

Kichik yoshdagi bolalarda xotira kuchli rivojlanadi. Kichik bolalar xam vaqt fazoni yaxshi farqlay oladilar. So'z boyligi ortib boradi. Bularning barchasi bolaning kata bilan, tengdoshlari bilan muloqotga kirishishi natijasida sodir bo'ladi. Xotiraning rivojlanishi bola bilan ishlashda ta'limning qaysi metodlari ustunligiga uni o'rab turgan muhit idrok obraz bilan qanchalik boyligiga bog'liq kichik maktab yosh davri 1-4-sinf o'quvchilarining yosh oralig'ini o'z ichiga oladi. Bu davrda bola psixikasida muayyon o'zgarishlar sodir bo'lishini kuzatishi mumkin. Bolani birinchi bor maktab ostonasiga qadam qo'yishi bilan unda bir qator psixolog qiyinchiliklar yuzaga kaela boshlaydi.

Kichik maktab davrida bolaning birinchi bor maktab ostonasiga qadam qo'yishi unda o'quv faoliyatining boshlanishi hisoblanadi. Kichik maktab 6-7 yoshdan 9-10 yoshgacha davom etadi. Uning psixikasi bilim olishga eltadigan daraada rivojlanadi. Kichik maktab yoshdagi bolaning muhim xususiyatlaridan biri unda o'ziga xos ehtiyojlarining mavjudligidir. Bu ehtiyojlar o'z mohiyatiga ko'ra faqat muayyon bilim ko'nikma va malakalarini egallashga qaratilmay balki o'quvchilik istagini aks ettirishdan ham iboratdir. Shu ehtiyojlar asosida bolaning o'z portifeligiga shaxsiy o'quv qurollariga dars tayyorlash stoliga kitob qo'yish javoniga ega bo'lish kattalardek har kuni maktabga boorish istagi yotadi. Anashu ehtiyoj bola shaxsining shakillanishida shunihgdek uning ijtimoiylashuvida katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu davrda bola fan asoslarini o'rganish uchun biologik va psixologik jixatdan tayyor bo'ladi.

Fiziologlarning fikriga ko'ra 7 yoshga kelib bolaning katta miyya yarim sharlari ma'lum darajada rivojlangan bo'ladi. Lekin bu yoshda inson miyasining psixik faoliyatini rejalashtirish boshqarish nazorat qilishi kabi murakkab shakllarga javob beradigan maxsus bo'limlari hali to'liq shakllanib bo'lamagan bo'ladi. (miyaning qismlari 12 yoshda rivojlanib bo'ladi)

Kichik maktab o'quvchisining xotirasi o'quv kognitiv faoliyatining asosiy psixologik tarkibiy qismidir. Bundan tashqari xotirani alohida eslab qolishga qaratilgan mustaqil mnimanik faoliyat sifatida ko'rish mumkin. Maktabda o'quvchilar tizimli ravishda katta hajmdagi materialni yodlaydilar va keyin uni takrorlaydilar. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki ko'plab boshlang'ich maktab o'quvchilari aniq qiyinchiliklar o'quv materialni yodlash bilan shu munosabat bilan "Kichik maktab o'quvchilarida xotira rivojlantirish" mavzusini ko'rib chiqish muvofiq.

ResearchGate

VOLUME 4, ISSUE 2, 2023

Bugungi kunda maktab o'quvchilarining xotirasini rivojlantirish muammosi dolzarb va ijtimoiy ahamiyatga ega. Ko'pincha ota-onalar xotirasi zaifligi sababli bolani o'qitishda qiyinchiliklar bilan psixolog va o'qituvchiga murojaat qilishadi. Bola o'quv materialini yaxshi eslay olmaydi o'rgangan hamma narsani tezda metodi o'rgangan ko'rgan yoki eshitgan narsalarni haqiqatda takrorlay olmaydi. Maktab o'quvchilari past o'quv ko'rsatkichlari bolani ota-onalarini va o'quvchilarni doim hafa qiladi. Ma'lumki bolalar va o'smirlarning mehnat qobiliyati ularni sog'lig'i bilan chambarchas bog'liq.

Psixologlarning fikricha xotiraning asosi sog'lom turmush tarzidir. Uyqu ovqatlanish toza havoda bo'lish harakat yaxshi xotira omillaridir.

Yoshda uyqu quyidagicha bo'lishi kerak.

7 yosh 10-11 soat

10 yosh 10 soat

11 yosh va undan yuqori 9 soat

Xotira maktabda o'qitishda muhim rol o'ynaydi. Ko'rinib turibdiki, bilimlarni to'plashda xotira katta rol o'ynaydi. Xotira xam samarali fikrlashda rol o'ynaydi, chunki mavjud bilimlar yangi narsalarni kashf qilishda yordamdir. Maktab o'quvchilarini o'rganish muvoffaqiyati xotiraning rivojlanish darajasiga bog'liq. Bolaning kun davomida qanchalik harakatchan bo'lishidan qati'i nazar, mashg'ulotlar paytida unga bir daqiqalik jismoniy faollik kerak. O'quv dasturi maktab hayotining asosiy tashkilotchisi va bolalar salomatligining asosiy qo'riqchisidir. Ikkinchi va uchinchi darslarda, o'quvchilarda fiziologik ko'rsatkichlar va ishlashning nisbatan barqaror holati yaxshi e'tibor va hotira davri kuzatiladi. To'rtinchi darsdan boshlab o'quvchilarning ko'pchiligi mehnat qobiliyatini yo'qota boshlaydi, diqqati pasayadi, xotirasi yomonlashadi. O'quvchilarning fiziologik funksiyali va faoliyatining eng past darajasi oxirgi darslarda qayd etilgan. 2 yoki 3ta qiyin darsni ketma-ket qo'yish mumkin emas. Aqliy faoliyatdan jismoniy faoliyatga o'tishga imkon beradigan jismoniy tarbiya, mehnat, musiqa, rasm chizish darslarini qo'yish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev.Sh.M Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. "O'zbekiston" 2016
2. Ivanov P.I., Zufarova M.E. Umumiy psixologiya. Pedagogika va psixologiya bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. Toshkent-2004.
3. Baratov/ Sh O'quvchi shaxsini o'rganish usullari T. 1994-yil
4. Xolnazarova M.X.,Muxliboyev M.Q. Yosh va pedagogik psixologiya. Darslik. Toshkent-2014.
5. Nishanova Z.T., Kamilova N.G. va boshqalar. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. Darslik. Toshkent-2018.

Internet saytlari:

www.eduportal.uz

www.ziyonet.uz